

Poemas que são Problemas? Ou Problemas em Forma de Poemas?

Patrícia Pena Moraes

SEMED- São Francisco do Pará
professora.morays@gmail.com

Arthur Gonçalves Machado Júnior

Universidade Federal do Pará
agmj@ufpa.br

INTRODUÇÃO

A matemática, como as demais ciências, tem sua linguagem própria. Desde cedo as crianças são inseridas em contextos que envolvem ideias e conceitos matemáticos, de leitura e escrita de linguagem matemática que veiculam por meio dos diversos gêneros textuais, tornando práticas sociais que podem subsidiar a ação docente no processo de alfabetização das crianças. Esse fenômeno da leitura e da escrita da linguagem matemática é considerado, nesta pesquisa, como Alfabetização Matemática (Fonseca, 2009). Compreende-se que este processo pode dar-se de forma integrada ao processo de Alfabetização Linguística ou Alfabetização em Língua Materna. Para isso, o texto é o elo integrador da matemática e da língua portuguesa. Nesse contexto, o ensino de matemática, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, assume uma abordagem interdisciplinar.

O ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental consiste em um frequente desafio para professores, do mesmo modo que o ensino de Língua Materna. A partir desse contexto, as práticas de leitura e de escrita precisam estar integradas ao ensino de Matemática, principalmente, na fase de alfabetização, pois sabemos que as crianças vivem situações de leitura e de escrita da matemática por meio de eventos de letramento linguístico, pois que antes de iniciar sua escolarização formal já comunicam ideias matemáticas.

Nessa pesquisa, parte-se do pressuposto de que as práticas de leitura e de escrita precisam estar aliadas ao ensino de matemática, principalmente, na fase de alfabetização. Para isso, o professor alfabetizador precisa incluir no seu planejamento atividades de Matemática por meio dos diversos gêneros textuais orais e escritos, para que seja dada uma abordagem interdisciplinar para o ensino de Matemática tendo o texto como objeto integrador. Dessa forma, este resumo refere-se a uma pesquisa que teve como objetivo propor uma organização didática interdisciplinar a partir do gênero textual poema, na intenção de integrar a alfabetização matemática à alfabetização linguística de alunos do ciclo de alfabetização, especificamente, do 2º ano do Ensino Fundamental. Os resultados desta investigação possibilitaram a construção de um livro paradidático, como produto educacional, com Sequências Didáticas Interdisciplinares que sirvam como suporte didático-pedagógico aos professores que ensinam matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS DO PRODUTO EDUCACIONAL

O produto educacional foi fundamentado nos pressupostos epistemológicos da interdisciplinaridade, mas especificamente no ensino da Matemática interdisciplinar, já que interdisciplinaridade “possibilita ao aluno questionar, pôr em dúvida determinadas verdades e, a partir delas, elaborar explicações” (José, 2013, p. 95). Nessa perspectiva, a aula torna-se um

ambiente de questionamento e pesquisa e de várias possibilidades de respostas construídas pelos próprios estudantes.

Para Fazenda (2003) *apud* José (2013), na prática interdisciplinar, “ensinar matemática é, antes de mais nada, ensinar a pensar matematicamente, a fazer uma leitura matemática do mundo e de si mesmo” (p.35). A matemática vai além do espaço da sala de aula, em diversos aspectos, sobretudo, no que concerne sua linguagem. Por isso, dialoga com outras áreas do conhecimento.

O ensino da matemática na perspectiva interdisciplinar pode ser abordado em diferentes propostas, “com diferentes concepções, entre elas, aquelas que defendem um ensino aberto para inter-relações entre a Matemática e as outras áreas do saber científico ou tecnológico, bem como em outras disciplinas escolares” (Tomaz & David, 2013, p. 14). Diante disso, o processo de ensino e aprendizagem da matemática escolar na perspectiva da interdisciplinaridade ganha outro *status* diante da possibilidade de poder estabelecer uma relação da matemática com as situações do cotidiano. O conhecimento matemático, portanto, é considerado como uma forma de descrever e ajudar na compreensão de fenômenos de outras áreas do conhecimento.

METODOLOGIA DA PESQUISA

A construção do produto foi desenvolvida a partir de uma sequência didática interdisciplinar (SDI), ou seja, um conjunto de atividades sequenciadas organizadas em torno de duas ou mais áreas do conhecimento que possibilitem a integração de distintos objetos de aprendizagem. A SDI é organizada a partir do gênero textual poema, pois foi possível agregar conhecimentos de cada uma das disciplinas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem.

Figura 1: Estrutura Didática da SDI

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Para desenvolver este trabalho foi utilizado o livro *Poema Problemas*, de autoria de Renata Bueno. Esta obra propõe aos professores situações-problema que envolvem as quatro operações fundamentais da Matemática. A sequência didática traz, de maneira articulada, atividades lúdicas a partir do jogo matemático *Nunca Dez* e do *Material Dourado*.

Na proposta didática, a ludicidade é tomada como uma fonte por excelência de criação e de resolução de situações-problema de Matemática. O jogo é visto como um instrumento de aquisição de ideias e conceitos matemáticos, pois engloba conhecimentos e representação acerca da Matemática, seus valores e suas aprendizagens. Veja um dos poemas utilizados na construção da SDI.

<p>Meu Aquário <i>No aquário que comprei Há 2 peixes vermelhinhos, Um laranja, que é o rei, E mais 9 amarelinhos. Ao todo, nadando juntos, Quanto são os peixinhos?</i></p>	
--	--

Quadro 1 – Poema Problema. Fonte: Bueno, 2012

Portanto, foi a partir de textos, como esses do quadro 1, que as atividades matemáticas compuseram a SDI, conforme serão apresentadas na seção seguinte.

ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES

Diante das observações feitas durante o processo de aplicação da sequência didática, percebeu-se que o trabalho interdisciplinar podem potencializar e ampliar o aprendizado dos alunos. Isso pode dar-se por meio de atividades com jogos, com materiais manipuláveis e com resolução de problemas, possibilitando estabelecer uma articulação entre a Matemática e os poemas do livro, conforme atividade abaixo.

Atividade 1: Escrever os versos do poema “Vai decolar” em tiras de cartolina e orientar os estudantes montá-lo em uma folha de papel A4. Depois de montado, fazer a leitura do texto e resolver o problema do poema.

Vai decolar!

*No foguete do cachorro
Tem lugar pra muita
gente
5 gatas animadas, usam gorro
E outros 12 tripulantes,
capacete.
Será que você descobre
Quantos lugares há nesse
foguete.*

Atividade 2: Leia, resolva os problemas do poema

A velha e o vaso
*O vaso da Dona Iaiá tem
oito rosas e um girassol.
A velha anda pra lá e pra
cá procurando um lugar
mais perto do sol.
O jardineiro trouxe do quintal
seis cravos e uma dália
amarela.*

Agora o vaso ficou o tal com quantas flores no total?

Zum – zum – zum
*Pro casamento do besouro
barata nenhuma foi convidada.
O altar tinha pétalas de ouro e uma linda cortina bordada.
Se a quantidade de pétalas usadas será quatro vezes maior
que as doze abelhas muito levadas, adivinhe quem for
melhor quantas pétalas de ouro tornaram a decoração esse
tesouro?*

Ao final de cada seção de atividades, foram construídas orientações didático-pedagógicas ao professor alfabetizador.

Orientações aos Professores

Solicite que os alunos leiam e resolvam os problemas e, em seguida, pedir para que façam seus registros em uma folha de papel A4. Após isso, verificar quais estratégias foram utilizadas interrogá-los se consegue resolver de outra maneira. Observar se conhecem outra forma de resolver o

O trabalho com o livro de literatura infantil e com as atividades de resolução de problemas colocou os estudantes em uma posição ativa diante do processo de ensino e de aprendizagem. Evitou que os tornasse passivos e repetindo lições que deixam o ensino da Matemática cansativo e de difícil compreensão. Portanto, o uso da interdisciplinaridade, de recursos como jogos, livros de literatura infantil, acompanhado de um planejamento sistemático possibilitou um processo significativo de aprendizagens matemáticas e linguísticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho com Sequência Didática Interdisciplinar permitiu, por meio do gênero textual poema, integrar poesia à Matemática ou Matemática à poesia. Uma abordagem para o ensino de Matemática nos anos iniciais que não encontrou limites entre o conhecimento matemático e o conhecimento da Língua Materna, principalmente expressos por meio da literatura infantil. Além disso, as atividades da SDI possibilitaram um diálogo interdisciplinar, principalmente, entre a Matemática e a Língua Materna. Portanto, a organização didática possibilitou desenvolver habilidades linguísticas (ler, escrever e oralizar) e habilidades matemáticas (somar, subtrair e contar), pois mesmo que as atividades partissem de objetivos inerentes à Matemática, não se tinha um fim nela.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Fazenda, I. (2003). *A aquisição de uma formação interdisciplinar de professores*. In: Fazenda, I (org.). *Didática e interdisciplinaridade*. São Paulo: Papyrus, p. 11-20.
- Fonseca, M. C. F. R. Cardoso, C. A. (2009) *Educação Matemática e letramento: textos para ensinar Matemática, Matemática para ler o texto*. In: Nacarato, A. M. Lopes, C. E. *Escrituras e Leituras na Educação Matemática*. Belo Horizonte: Autêntica, p. 63-76.
- José, M. A. M. (2013) *Interdisciplinaridade: as disciplinas e a interdisciplinaridade brasileira*. In: Fazenda, I. (org.). *O que é interdisciplinaridade?* 2. ed. São Paulo: Cortez, p. 91-102.
- Tomaz, S. David, M. (2013). *Interdisciplinaridade e aprendizagem matemática em sala de aula*. Belo Horizonte: Autêntica.